

**O'RTA ASRLAR TARIXIDA AFSONAVIY AJDARLAR
TASVIRI(TARIXIY-ETNOGRAFIK MANBALAR VA MANBAVIY
AHAMIYATGA EGA ASARLAR TASNIFI)**

**Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li
Xolmirzayev Abror Hasan o'g'li**

**Buxoro davlat pedagogika instituti tarix fanlari
falsafa doktori(PhD),dotsent.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15402657>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda O'rta asrlar tarixida ajdarlar tasviri turli madaniy va diniy an'analarga ko'ra o'ziga xos shakllarda aks etgan. Ajdarlar haqidagi tasvirlar ko'pincha mifologik va diniy ramzlar bilan boyitilgan bo'lib, ular tarixiy-etnografik manbalarda va muhim manbaviy ahamiyatga ega bo'lgan asarlarda uchraydi. Quyida ushbu tasvirlarning tahlili va tasnifi beriladi.

Kalit so'zlar: Chirchiq, Avesto, Sirdaryo, Ajdarho, Hindiston, Axriman, Yerqo'rg'on, R. Sulaymonov.

Avestoning Vendidad kitobida aynan shu marosim aks etganini haqida ma'lumotlar uchraydi. Yaxshi ruhlar bilan birga, odamga ziyon keltiradigan ruh mavjudotlar tarixi ham qadim zamonlardan boshlanib, turli ko'rinishlar olgan. Shular atorida dev-ajdarholar haqidagi tasavvurlarning zamon va makon uzra siljishi diqqatga sazovor. So'g'd Panjikentining V-VII asrlarga mansub ayvon devorlaridan birida yelkalaridan ilonlar o'sib chiqqan shoh Zashok shunday tasvirlangan Mazkur mavzu So'g'dga ajdar ikki ming yil oldin qadimgi Mesopotamiyada keng tarsalgani ma'lum bo'lib, mahalliy silindrsimon muhrlarida yelkalaridan ajdarholar o'sib chiqqan ma'bud aks etgan. Xorazmda eramizdan oldingi III asr va eramizning I asrlaridayoq sopol haykalchalarida ot, tuya, qo'y, ajdarho, qadimgi idishlarning dastalarida esa, sher tasvirlari tasvirlangan. Eramizdan oldingi II asrga mansub idish bo'lagida yo'lbars va jayron tasvirlangan. Bularning hammasi, o'lkamizda totemizm rivojlanganidan dalolat beradi. Ajdar haqidagi afsona Orol dengizi va Sirdaryo bilan Amudaryoda ko'plab uchragan osyotr balig'i bilan bog'liq[4; 17].

Asosiy qism. Shular qatorida dunyo yaratilishi va uni ko'rsatish totemi sifatidagi Ajdarho va ilon tasvirlari o'lkamizda keng tarqalib, ayrim timsollari qurama mohiyatga egadir. Masalan, Buxoro risolalaridan biri bo'lmish "Ixtiyoroti badiiy" nomli asarning (1541 yil) miniatyurasidan Ajdarho siymosi o'lkamizda qadim zamonlarda qanotsiz, o'rta asrlarda - qanotli, va, so'ngi o'rta asr larda to'rt panjali, ilon tanali hayvon shaklida ifodalangani malumdir. Mazkur "ko'psimli" maxluqotlar turli muhitlar ramzlarini ifodalagan: qanoti katta ochilgan haybatli dahani olovli, ilon badani esa yer osti va suvni IV-V asrlarda

So'g'dga bostirib kirgan Sirdaryobo'yi qabilalarida ham Ajdarho siymosi keng tarqalgan bo'lib, Turonda ularning turli shakldagi tasvirlari yanada ko'payadi. Xioniy va eftalitlar davrida o'lkamizda iloh va ma'budalarning boshi ustida uchar ajdarholar va boshqa hayvonlarning tasvirlari ko'plab uchrab, ajdarho shaklida ishlangan aso va bayroq tug 'lar ham mavjud bo'lgan. Hind-sak tangasida esa, ajdarho mehrob oldida turgan otning tepasida parvoz etmoqda. Eronda bu holat kuzatilmashligi, o'lkamizning mahalliy e'tiqodlari rivojlanganidan dalolat berib, uning o'z zamonamizda vujudga kelganini ko'rsatadi. Shuningdek, Qadimgi Turon afsonalarida Ajdar-Ajdarho sezilarli o'rin egallab, "Shohnoma"da Rustamning ajdodi hisoblanadi[2; 332]. Rustam esa, onasi Rudobaning shajarasiga ko'ra, Zahhokning avlodi sifatida butparast bo'lib, zardushtiylikka qarshi chiqadi. Bu borada, "Shohnoma"da Rustam avvaliga, ajdarho ilon tomonida bo'lishi, keyinchalik esa, unga qarshi kurashuvchi qahramon sifatida kuylanishi diqqatga sazovor. Nazarimizda, ajdarho maqomining bunday o'zgarishi, zardushtiy kohinlarining ajidalashtirilgan tashvqoti tufayli, ajdarho yovuzlik ma'budi Axrimanning hamrohi qatoriga o'tishi bilan bog'liqdir. Shu tufayli, suv ilohasi ham u bilan birgalikda tasvirlanmay qo'yadi. Biroq zardushtiylik davrida Ajdarho yolg 'on tashuvchi yomon siymolar qatoriga qo'shib qo'yilganiga qaramay, islomgacha aholi orasida o'z mohiyatini yo'qotgani yo'q. Va hatto, islomdan keyin ham xalq orasida uning siymosi saqlanib kelganiga Surxondaryoning X asriga mansub haykalcha misol bo'la oladi. Shu bilan birga, qadim zamonlarda shohlar ajdarhoni kurashda mag'lub etib, yurtiga farovonlik keltirgani va shu orqali, o'z hukmronligini tasdiqlagani ma'lum. Masalan, qadimgi Vavilon saltanatining homiy ilohi, yorug'lik kuchlarining peshvosi Marduk (yahudiycha Morduxay) insonlarni qutqarish uchun zulmat tartibsizligining hukmroni ajdarho Tiamat bilan kurashib, uni yengadi. Bu mavzu Vavilon va Xorazm muhrlarida tasvirlangan.

Keyinchalik, shoh-kohinlarning ajdarho bilan kurashib, g'alaba qozonishi va xalqi hamda o'lkasiga tinchlik va farovonlik keltirish mavzusi III-VI asrlarga mansub Qarshi tangasida o'z aksini topib, xuddi shunday mavzu Amudaryo xazinasining tosh lavhida bir qahramon sher-ajdarhoning ustiga minib olish saxnasida ham namoyon bo'ladi. Bakqriya Tillatepasining 2000 yil oldingi shohlar manbalarida Ajdarho siymosi eng ko'p uchrab, suv ilohasining ikki yonida ham ajdarholar tasvirlangan.

O'lkamizga ajdarho totemi doirasida Hindistondan kelgan yana bir timsolga Varaxsha saroyining ganchkori peshtog'idagi shoxli ilon-ajdarhoning o'yma tasviri misol bo'la oladi. Samarkand viloyati hududida xuddi shunga o'xshash

ilonbadan hayvon tasvirlangan oltin nishona topilgan va Ermitajda saqlanuvchi o'lkamiz qadimotlaridan bir idishning ajdarho shaklidagi dastasi ham shunga o'xshashdir. Qashadaryoning Yerqo'rg'on shahar ibodatxonasidan topilgan ajdarho boshining haykalcha qolipi, Afrosiyobdagi Varxuman saroyidagi tuyalar ustida chizilgan shaxslar qo'lidagi asoning bosh qismi va Panjikent ibodatxonasida fravashilar qo'lidagi asoning bosh qismidagi tasvirlardagi mavjudotning ham boshi ilonga o'xshab cho'zinchoq, ko'zlari lo'ppi bo'lib, hindlarning shoxli Makara nomli mavjudotiga o'xshab ketadi. Yuqorida ko'rganimizdek, dunyoning yaratilish mavzui suv muhiti va ajdarxo bilan bog'liq bo'lgan. Bu borada suv ilohalarining ham ahamiyatini unutmasligimiz lozim[5; 88]. Ayrim g'arb olimlarining fikricha, sarchashma suvi ma'budalari So'g'd ibodatxonalarida turli ramzlar bilan birlashib, ajdarho og'zidan shiddatli suv otsimi ufurishining tasvirlari so'g'dliklarning e'tiqodida u, suv homiysi bo'lganini ifodalaydi. Yana bir tasvirda iloha Anaxita ajdarxo ustida o'tiribdi. Hind-yevropa mifologiyasida ham ajdarho suv qo'riqchisi sifatida gavdalanadi. Avestoda uch boshli ajdarxo Ajidaho o'z yurtida Aruvi (Anaxita)ga surbonlik keltirishi ham bunga dalil bo'la oladi. Uch boshli ajdarhoning eng qadimgi tasviri Baqtriyaning Hasanlu ibodatxonasidagi tilla idishda topilib, u Anaxita e'tiqodi bilan bog'lanadi. Darhaqiqat, o'lkamizda Ajdarho tasviri turli buyumlar va ibodatxonalar devorlariga tushirilib, uni Anaxita e'tiqodi bilan, aniqrog'i, ilohaning quyi-yer osti qismidagi va suv muhiti vazifalari bilan bog'lashgan Avestoda nomlangan uch boshli ajdarho Ajidarho olimlar orasida turli bahslarga asos solib, nazarimizda, yuqoridagi tahlilga bir misol bo'la oladi. R. Sulaymonov, olimlardan A. Bivar, M. Dandamayev va A. Ribakovlarga tayanib, "Ajidarho" tarjimai "Daxlar ajdarhosi", deganiga urg'u beradi. Uning fikricha, Ajdar haqidagi afsona Orol dengizi va Sirdaryo bilan Amudaryoda ko'plab uchragan osyort balig'i bilan uyg'unlashib, Volga bo'yidagi Astraxan shahri ham lisoniy tizmaga binoan, osyotrga topinish bilan bog'liq: Ashtarxan, Osyoter, Ashtar, Ajdar. E'tiqodning masofa va zamon uzra siljishi natijasida u afsonaviy ilon - Ajdarga aylanadi. Mazkur holat sak qabilalari orasida ajdarhoga e'tiqod keng tarqalganini oydinlashtiradi. Ayrim olimlar, Shahrizabzda XX asrgacha saqlanib kelgan Malik Ajdar mozoriga sig'inish e'tiqodi ham aynan shu tariqa izohlanishi kerak, deb hisoblaydilar. Ilonning qo'rg'oshindan ishlangan tanasi Yerqo'rg'ondan topilib, So'g'd shahrisonlaridan biridagi devoriy rasmda iloha ajdarho ustida turibdi, bosh kiyimida cho'tir ilon o'rnashgan, yonida esa, qo'riqchisi qanotli bo'ri tasvirlangan.

Naxshab ilohasi ilonbadan ajdarho bilan tasvirlanib, poytaxti Yerqo'rg'onda esa, hukmdorning muhrida ajdarho ustida o'tirgan shoh tasvirlangan. Uning qo'lidagi qamchi kohinlar tabaqasiga mansubligini bildirib, ro'parasida turgan iloha bir qo'lida hukmronga jom uzatib, ikkinchi qo'lida ajdarhoning jilovini ushlagan. Ajdarho esa, Ilohaning muqaddas hayvoni sifatida Qashqadaryoning totem hayvoni bo'lgani uchun hukmron undan boshqaruv rishtalariga fotiha olganini yoki iloha yordamida o'ziga bo'ysundirilganini bildiradi. Ya'ni hukmron Suv ilohasidan samoviy va daryo suvlarini boshqarish va, shu orqali, vohaning farovonligini ta'minlashga ruxsat oladi. Mazkur mazmun IV-V asrlarda So'g'd mafkurasida yetakchi bo'lib, qishloq xo'jaligiga tayangan o'troq qabilalarga xos bo'lgan[3; 135].

Yerqo'rg'onda topilgan muhr qolipida ajdarho ustida o'tirgan hukmronga jom uzatayotgan iloha tasviri aynan shu ma'noda ilohiyotga mansub ekanini bildirgan.

Diniy an'anaga binoan, ma'buda-ilohalarga hamrohlik qiluvchi hayvonlar yordamida ularning avvalgi, ya'ni zoomorf (hayvonlarga taqlid etuvchi) siymolari aniqlangan. O'lkamizda suv ilohasi qadimda ikki ko'rinishda tasvirlangan: qo'lida oyna, yonida ilonlar yoki ajdarholar (bunga misol Yerqo'rg'on va Dalvarzintepa ibodatxonalari); ikkinchisi — to'rtqo'lli ma'buda - senmurvlar, ikkiqo'llisi esa - ajdarholar ustidagi taxtda o'tirib, tojida nilufar guli tasvirlangan. Bulardan birinchisi - o'lkamizdagi qadimiy e'tiqodlar bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi qurama siymolar natijasidir. Baqtriyadan topilgan tilla nishonada uch tomonidan suv ajdarholari joylashgan, yuqori qismida gullagan o'simlik va qushlar bor ma'buda tasvirini qam Anaxita deb hisoblashadi. Vaqt o'tishi bilan, zardushtiylik dini ta'sirida iloha tasvirlaridan ajdarho yo'loladi, chunki u ko'rganimizdek, Avestoda yovuzlik ma'budi Axriman hamrohi sifatida qoralanadi.

Anaxita timsoli bilan unga samrotslik va xodimalik qiluvchi jangovar qizlar siymosi ham o'zaro bog'liq bo'lib, Qirq-qiz - jasur erksevar qizlarning Vatanni himoya qilishi haqidagi umumjahon mavzusi o'lkamizda ham o'z aksini topgan. Xiva yonidagi "Olma otishgan" shahristoni xarobasi ajdarho olib qochgan yer ostidagi go'zal qiz afsonasi bilan bog'lis bo'lib, Xonqada esa Gullibibi (Gullar bekasi) e'tiqodi mavjud bo'lgan. Ajdarhoga qarshi kurashuvchi o'lkamiz qahramonlari qatorida Makedonskiy bosqini bilan Rimdan kirib kelgan Geraklni ham nomlasak bo'ladi. Erta Kushon tangalarida uning yo'lbars terisidagi, qo'lida gurzi va olma ushlagan tasviri mavjud. Chirchiq namunasidan topilgan va VI-VIII asrlarga mansub bo'lgan bir ko'za dastasi tepasiga bo'rttirib o'yilgan

“ajdarsimon mahluq ikki qo‘li bilan ko‘za labini changallab, ichiga vajohat bilan qarab turibdi... bu kabi jonzotlar qo‘riqchilik vazifasini bajarishgan, ya‘ni idish ichidagi suyuqlikni yovuz ruhlardan himoya qilgan”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асқаров А. Узбекистон тарихи (Энг қадимги даврлардан эрамизнинг V асригача) Т.: «Ўқитувчи», 1994. Б-125.
2. Кароматов Ҳ. Ўзбекистонда мозий эътиқодлар тарихи. – Т.: Гафур Ғулوم номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2008. – Б. 523.
3. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. K.1/ Mas'ul muharrir: A.Sagdullayev; Taqrizchilar H.Sodiqov va boshq. Т.: «Sharq», 2010. - 512 b.
4. Sultonov F., Yodgorov Sh., Bozorboyev F., Shoimov U. Tarix. -Т; O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti, 2007, 17-bet.
5. Норкулов Н., Низомиддинов И. Миниатюра тарихидан лавҳалар. Т.: 1970. Б- 88.